

Рекомендовано до друку радою з наукової роботи
Київського національного університету внутрішніх справ

Редакційна колегія:

Є.М. Бодюл, О.І. Галаган, В.М. Дзюба, О.М. Джужа, В.А. Довбня
М.В. Костицький, Л.В. Кравченко, О.В. Микитчик, Є.М. Моїсеєв
В.І. Осадчий, А.В. Савченко, В.В. Сокурєнко, В.Д. Сущенко,
В.В. Черней, В.І. Шакун

П78 Проблеми кримінально-правових наук: історія,
сучасність, міжнародний досвід (пам'яті професо-
ра П.П. Михайленка) : Тези доп. наук.-теорет.
конф. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009.
– 192 с.

ISBN 978 – 966 – 8571 – 80 – 0

У збірнику подано тези наукових доповідей, які були
оприлюднені під час проведення науково-теоретичної конфе-
ренції, присвяченої пам'яті академіка Академії правових наук
України, доктора юридичних наук, професора Петра Петро-
вича Михайленка. Розрахований на вчених, професорсько-
викладацький склад, аспірантів, ад'юнктів, студентів, слуха-
чів та курсантів вищих юридичних навчальних закладів.

ISBN 978 – 966 – 8571 – 80 – 0

© Київський національний університет
внутрішніх справ, 2009

Вознюк А.А. Проблемні питання ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України	53
Шармар О.М. Актуальні питання кримінальної відповідальності юридичних осіб	56
Осадчий В.І. Удосконалення права на необхідну оборону – підвищення рівня безпеки особи	59
Кочубей М.М. Поняття співучасті у кримінальному праві	69
Соколовський В.Л. Проблеми відмежування причетності до злочину від співучасті у злочині	71
Лащук Є.В. Правила розмежування предмета злочину і знарядь та засобів його вчинення	75
Михайленко В.П. Справедливість кримінального покарання як складова виховної політики держави	77
Процюк О.В. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини	82
Семчук Н.О. Розмежування складів злочинів передбачених ст. 150 ¹ і 304 Кримінального кодексу України	85
Мірошниченко Ю.О. Психічне насильство як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 154 КК України	87
Кірієвська Т.В. Удосконалення кримінального законодавства необхідне для захисту статевої недоторканості неповнолітніх	89
Семенюк О.О. Окремі питання кримінально-правової охорони виборчих прав та права на участь у референдумі відповідно до ст. 157 КК України	91
Лютий В.В. Кримінально-правові підходи до проблем крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості	93
Смаглюк О.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому	95
Шуляк Ю.Л. Шахрайство як злочин та адміністративне правопорушення: співвідношення понять	97
Петричко Н.Й. Особливості кваліфікації незаконних азартних ігор	100
Приходько Т.М. Кримінально-правова характеристика недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів	102
Олійничук Р.П. Перспективи звільнення від кримінальної відповідальності за групове порушення громадського порядку	105
Кузнєцов В.В. Особливості реформування відповідальності за наругу над могилою	107
Головко І.А. Об'єкт жорстокого поводження з тваринами	110
Прохніцький О.В. Таємна інформація як предмет злочину	112
Донченко О.І. Кримінально-правова охорона авторитету органів місцевого самоврядування	115
Іванов В.В. Передумови виникнення карткової злочинності в Україні	117
Грудзур О.М. Окремі питання встановлення розміру предмета хабара	119
Габро О.І. Об'єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 384 та 385 КК України	122
Усатий Г.О. Військові злочини: удосконалення поняття військових формувань	125
Кушир А.Л. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти порядку підлеглості та військової честі	128

Семчук Н.О.,
здобувач кафедри кримінального права КНУВС

РОЗМЕЖУВАННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 150¹ І 304 КК УКРАЇНИ

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування» від 15 січня 2009 р. передбачив у кримінальному законодавстві нову статтю 150¹ КК України. Ця норма є новелою, проте має ряд спільних ознак з іншими статтями КК, зокрема ст. 304 «Втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність». У зв'язку з цим при аналізі статті 150¹ КК актуальним стає питання щодо її розмежування зі ст. 304 КК.

При розмежуванні цих статей слід звернути увагу на обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 150¹ КК, щодо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Цей злочин полягає у використанні батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) з метою отримання прибутку.

Сутність цього діяння можна з'ясувати через тлумачення слова «використання». З філологічної точки зору використання – «це дія за значенням використати, використовувати... використати – застосовувати, вживати що-небудь з користю, користуватися чимось» [1, с. 236]. У даному випадку під використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом розуміється використання дитини особою для заняття жебрацтвом з користю для себе.

Інша норма, що охоплює споріднені діяння, а саме ст. 304 КК, передбачає відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. З об'єктивної сторони цей склад злочину передбачає втягнення неповнолітнього у: а) злочинну діяльність; б) пияцтво; в) заняття жебрацтвом; г) заняття азартними іграми.

Для розмежування її зі ст. 150¹ КК розглянемо лише одну форму вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 304 КК, а саме «втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом». Для розуміння даної форми злочину ключове значення має тлумачення терміна «втягнення». Його тлумачення запропоноване в абз. 3 п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність»: «втягнення у зайняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей,

неповнолітнім, так і спільно з дорослими особами» [2, с. 346].
З об'єктивної сторони різниця між ст. 150¹ і ст. 304 КК полягає в тому, що ст. 150¹ передбачає відповідальність за «використання», а ч. 1 ст. 304 – за «втягування». Термін «використання», застосований у ст. 150¹, як видно з наведеного вище визначення, передбачає застосування неповнолітнього до жебрацтва не як самостійну особу, а лише пасивно.

Разом з тим застосований у ст. 304 КК термін «втягування» передбачає певну вольову участь неповнолітнього у такій діяльності. Тобто, наприклад, новонароджену дитину не можна «втягнути» у прийняття жебрацтвом, але можна «використати».

Інші відмінності складів злочинів, передбачених ст. 304 і 150¹ КК, полягають у тому, що у диспозиції ч. 1 ст. 150¹ потерпілим виступає малолітній (особа, яка не досягла 14 років), а в ч. 1 ст. 304 – неповнолітній (особа яка не досягла 18 років). Однак пригадаємо, що в ч. 2 ст. 304 потерпілим теж є малолітній.

Суб'єктом злочину, згідно з ч. 1 ст. 150¹ КК, є спеціальний суб'єкт – батьки або особи, які їх замінюють, а за ч. 2 – особи, які не є батьками і вчинюють цей злочин щодо чужої малолітньої дитини. У ч. 1 ст. 304 КК суб'єкт є загальним, а в ч. 2 ст. 304 – батьки або особи, які їх замінюють.

Звертає на себе увагу те, що в ч. 1 ст. 150¹ КК передбачена відповідальність за використання своєї дитини менш сувора, ніж за використання чужої. За ст. 304 КК, навпаки, відповідальність за втягування чужої дитини менш сувора, ніж за втягування власної.

Отже, як можна побачити з порівняння текстів вищевказаних статей, чітке розмежування даних норм за ознаками суб'єкта чи потерпілого не є чітким і потребує використання об'єктивних ознак складу злочину, які містять однозначні відмінності.

Порівнявши злочини, передбачені ст. 150¹ і ст. 304 КК, ми вважаємо, що для того, щоб могло відбутись втягнення неповнолітнього у жебрацтво, неповнолітній має досягти віку і рівня свідомості, необхідного для розуміння «завдання», яке перед ним ставлять, «аргументів», які використовує доросла особа, яка втягує його у вказану діяльність та прийняти рішення займатись жебрацтвом. Така ситуація вказує на ускладнення використання однієї зі статей лише за сукупністю ознак та зумовлює доцільність проведення відповідної судової експертизи. Адже для того, щоб визначити, яку із двох вищевказаних статей потрібно застосувати до конкретного випадку, необхідно визначити, чи наявне у неповнолітнього таке розуміння.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – Київ, Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. – 1440 с.
2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – [2-е вид., змін і доп.]. – К. : Скіф, 2007. – 492 с.

Мірошниченко Ю.О.,
ад'юнкт кафедри кримінального права КНУВС

ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ОBOB'ЯЗKOBA OЗHAKA OБ'ЄKTIВHOЇ CTOPOHI ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО CT. 154 KК УКРАЇНИ

При вивченні об'єктивних ознак ст. 154 КК України ми стикаємося з проблемою визначення психічного насильства. На жаль, дане поняття у науковому плані повністю не з'ясоване і викликає багато суперечностей, хоча його досліджували такі відомі вчені-юристи, як Ю.М. Антонян, М.І. Бажанов, О.О. Дудоров, Л.Д. Гаухман, Ю.Ф. Іванов, А.П. Шеремет та ін. Тому потребують з'ясування зміст і прояви психічного насильства. Це ми визначаємо як мету нашої статті.

Взагалі під примушуванням розуміють застосування сили чи погрози застосування її з метою спонукання особи до відповідного характеру поведінки, що не співпадає з її бажанням, або як форму подолання конфліктів. Розрізняють основні два види примушування: фізичне і психічне (в нашому випадку мова йде саме про психічне примушування). У свою чергу, психічне примушування – це інформаційний вплив на свідомість людини, який, як правило, становить собою загрозу настання для особи, на яку спрямований вплив, небажаних наслідків чи фізичного насилля щодо самої цієї особи або щодо її близьких.

Психічне насильство виражається в погрозі заподіяти фізичну, моральну, майнову шкоду, позбавити якихось благ. Тому погроза – єдина форма вираження психічного примушування. Основна спрямованість погрози виражається в залякуванні потерпілої особи, і таким чином психічне насильство являє собою вплив страхом. «При такому насильстві перш за все страждає психіка, яка виражається в сукупності душевних явищ: почуттів, сприйняття, уяви людини, її свідомості і волі. Являючись функцією головного мозку, вона відображає об'єктивну дійсність і пов'язана з усіма сторонами і властивостями матеріального світу» [1, с. 6].

Різноманітні погрози є вираженням психічного насильства, і вони повинні бути для потерпілого об'єктивно існуючим фактором, тобто